

XURSHIDA HASANOVANING MAKTABGACHA YO‘SHDAGI BO‘LALAR IJROCHILIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO‘SHGAN HISSASI

Qurbonova Muslima¹, Rejametova Nilufar Ilhamovna²

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining “Musiqqa ta’lim va madaniyati” fakultetining 2 kurs magistr talabasi, ²Ilmiy rahbar; dotsent, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Ph.D)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970462>

Annotasiya. Ushbu maqola kompozitor Xurshida Hasanovaning xor qo'shiqlari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni ijrochilik qobiliyatlarini shakllantirish haqida ma'lumot beradi. O'sib ulg'ayotgan bolalarni musiqiy estetikasini oshirish xaqidadir.

Kalit so'zlar: musiqqa, xor, bolalar, san'at.

Abstract: This article provides information about the formation of performance skills of preschool children through the choral songs of the composer Khurshida Hasanova. It is about improving the musical aesthetics of growing children.

Key words: music, choir, children, art.

Аннотация. В данной статье представлена информация о формировании исполнительских способностей детей дошкольного возраста посредством хоровых песен композитора Хуршиды Хасановой. Речь идет о совершенствовании музыкальной эстетики растущих детей.

Ключевые слова: музыка, хор, дети, искусство.

Musiqa inson hayotiga ta'siri beqiyos ekanini hisobga olib, biz bolalarni musiqaga jalb etish, bolalarga ushbu san'at turining go'zalligi va rang-barangligini ko'rsatish haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Bolalarni musiqaga jalb qilish uchun biz bolalarni musiqaga imkon qadar ertaroq tanishtirishimiz, ularning musiqaga moyilligi va qobiliyatini aniqlashimiz kerak. Bolalar qo'shiqlariga nazar tashlaydigan bo'lsak ijro qilinadigan asarning tarixiy ahamiyatini o'rganish, va kelajak avlodga singdirish, asarning boy milliy kollaritini yo'qotmagan holda o'quvchilarga o'rgatish. Musiqiy ta'limda jamoa bo'lib kuylash yuqorida ta'kidlab o'tilgan maqsad va vazifalarimni amalga oshirishda eng muhim va samarali omillardan biri hisoblanadi.

Musiqqa janrlari ichida eng “demokratik va ommaviy xususiyatga” ega bo'lgan tur — bu xor san'atidir. U insonlarning kundalik hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni g'oyaviy-estetik jihatdan tarbiyalaydi. Xor san'ati ommani estetik ruhda tarbiyalash bilan bir qatorda, ularni xalq qo'shiqlari ijodiyoti durdonalari, klassik vokal-xor asarlar namunalari bilan ham tanishtiradi. Respublikamizdagi ijodiy jarayonning yuksalishi bolalar ijodi sohasida ham o'z aksini topmoqda. 1997 yildan boshlab o'tkazilgan “O'zbekiston vatanim manim” qo'shiq tanlovida boy va qiziqarli tajribalar orttirilgan. Unda barcha kichik yo'shdagi xor jamoalari qatnashib, eng zo'r ijodiy kuchlarni namoyish etishgan. Jamoalarning ijro dasturi rang-barang bo'lib, unda Sh.Yormatov, N.Norxodjayev, D.Omonullayeva, X.Xasanova, A.Mansurov va boshqa kompozitorlar asarlarini qamrab olgan. O'zbekiston kompozitorlar ijodida yangi uslublarni mujassam etgan asarlar paydo bo'lmoqda. Musiqqa tarbiyasi bolalar

bogʻchasi va umumiy oʻrta taʼlim maktablarida umumiy fanlar tarkibida oʻqitiladi. Shuning uchun bu oʻquv fanini oʻqitish nazariyasi hamda metodikasini oʻzlashtirishni hozirgi kunda oʻta ahamiyatli va muhim faoliyatdir. Xor qoʻshiqlari vositasida maktabgacha yoʻshdagi bolalarni ijrochilik qobiliyatlarini shakllantirishga chuquroq yondashadigon boʻlsak. Maktabgacha taʼlim yoshidagi bolalarga ilk musiqiy taʼlim jarayonlarini oʻrgatish juda muhimdir. Ular qalbida goʻzallikni xis qilish, Vatanga muhabbat, milliy gʻururni shakllantirish, bolaning ichki dunyosini boyitish, hamda estetik didini shakllantirish kabi xususiyatlarni musiqa orqali amalga oshirish mumkin. Maktabgacha taʼlim muassasalarida olib boriladigan musiqa mashgʻulotlari badiiy va gʻoyaviy mazmuni bilan bolalarni dunyo qarashini kengaytiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qoʻshiq aytishi orqali tabiat hodisalari, jonivorlar bilan tanishadi, milliy qadriyat, urf-odat va anʼanalarning mohiyatini anglab boradi. Yoshga qarab guruhga boʻlingan tarbiyalanuvchilarga imkoniyatini hisobga olgan holda musiqiy bilim beriladi.

Oxirgi paytda bolalar uchun estrada yoʻnalishidagi, pop-musiqa uslubida yaratgan asarlarini ijod etish ham yuz bermoqda. Mustaqillik sharoitida xalqning maʼnaviy madaniyatini rivojlantirish va mustahkamlash ishlari muhim, davlat siyosati darajasiga koʻtarilgan masalalariga aylangan. Xalqning anʼanalarini va qadimgi “Navroʻz” kaʼbi bayramlarni tiklash, yangi Mustaqillik Konstitutsiyasi, Bilimlar va Murabbiylar bayramlarini joriy etish, xalqaro (“Sharq Taronalari” va boshqa) musiqa festivallarini va anjumanlarini joriy etish – buning hammasi musiqa, shu jumladan xor madaniyati sohasida yangi shakllarni izlab topish faoliyatini jadallashtirish talab etmoqda. Oʻzbekiston bolalar xor madaniyati rivojiga, bu sohada erishilgan yutuqlarga ajoyib musiqachi, bolalar xor sanʼati faol targʻibotchisi Xurshida Hasanova oʻz hayot yoʻlida bolalar xori uchun yozgan yuzlab kompozitsiyalarga qoʻl urgan. Biz bilamizki Xurshida Hasanova oʻzining 50 nafar qoʻshigʻidan iborat “qoʻshiqlar sehri” nomli oʻquv qoʻllanmasini chop etirdi. Ushbu qoʻllanma “Maktab yoshidagi” va “Maktabgacha taʼlim muassasalaridagi” bolajonlar uchun yoʻzilgan uning asarlari Respublikamiz boʻylab keng tarqalgan. Aynan kichik yoʻshidagi asarlar boʻlganligi uchun va ularning yosh hususiyatlari va diapazonlariga juda mos keladi.

Uning asarlari mavjud boʻlib hozirgi kunga qadar maktabgacha taʼlim tashkilotlarida, musiqa maktabi va maktab repertuarlaridan munosib oʻrin olganini taʼkidlash joiz. X.Hasanova asarlari bolalar xor ijrochiligida oʻrni beqiyos, sababi har bir asarda bola intonatsiyasi uchun qulaylik, xalqqa yaqin milliy ohang, sheʼr soʻzlariga uygʻunlik va tez quloqqa singadigan melodiya dan iboratligini koʻrish mumkin.

Bolalar musiqasi va xor ijrochiligi bilan muntazam ravishda shugʻullangan ijodkor bolaning harakteridan kelib chiqib qanday ohangni bola eslab qolishi, qaysi musiqadan zerikmasdan kuylay olishi, xorda bolalarning ovoz tessituralari haqida chuqur bilim va koʻnikmaga ega boʻldi va ushbu oʻrgangan bilimlarini oʻzining asarlarida foydalandi. Dastlab bolalar uchun qoʻshiq janridan keng foydalangan kompozitor keyinchalik estrada kabi hilma hil yirik asarlarga qoʻl urgan Xurshida Hasanovanning asarlari nafaqat maktab yoʻshidagi oʻquvchilarga balki bogʻcha yoshidagi bolalar uchun ham oʻrganishga qulayligi bilan ham harakterlanadi. Begʻubor ba yorqin melodiya lar bolalar qalbiga oson va chuqur singib boradi.

Bunga birgina “Negadir” asarini misol qilishimiz mumkin. “Negadir” asari surati yangrash jihatdan tez boʻlib 4/4 olchamda, re-major tonaligida yozilgan va asar tantanavor boʻlib, kvarta kvinta intervallarining jarangdor boʻlib eshutilishiga guvoh boʻlishimiz mumkin. Dastlab 4-takt fortepianodan keyin xor ijrosi boshlanadi. Ritmik jihatdan meyorida yozilgan va ayniqsa eslab qolishga qulay ritmlardan foydalangan va kuy harakati melodik jihatdan juda ham

yorqindir. Ovoz tessituralarining joylashishi va xonanadlarning bir biri bilan konsonans tushishini yanada qulay bastalanganligini ko`rish mumkin. Kuplet shaklda yozilgan bo`lib oddiy ikki qismli shakl elementlarini ko`rishimiz mumkin. Asarning badiiy mazmuni go`zal sehrli kecha kunduzning eng zavqli yo`shlik davrda aks etirilgan ya`ni insonning kuch quvvatga to`lishi katta hayotga qadam qo`yishi va hozirgi yaratib berilayotgan shart sharoitlar hamda ichki kechinmalari ham tasvirlangan. Aynan shu kabi asarlar maktabgacha yo`shdagi bolalarning qulog`iga tezroq singib boradi. Maktab yoshdagi bolalar jamoasi bilan ishlash jarayonida bevosita yoshlarga she`r so`zlari hamda ohang orqali ma`naviy ozuqa beriladi deyilsa mubolag`a bo`lmaydi. Asarning xotimasi ko`tarinkilik kayfiyatida yakunlanishini ko`rish mumkin.

Bunda asar davomida tonal plan ma`lum darajada almashinib ijrochilarni yuqori tonlarga tomon qiynalmasdan yetib borishlari uchun sharoit yaratib bergan. Undan tashqari, asarning so`zlari ham musiqabilan bevosita mos bo`lganligi uchun bevosita intonatsiyon kuylash uchun qulay tasvirlanganini ko`rish mumkin. Asarning ijrochi uchun murakkab bo`lgan joylarini dastlab harakatli raspevkalar, ritm charxlovchi mashqlar xorning xar tomonga yoyilib ichki sezgilari orqali tushunib kuylashi, undan tashqari, har bir ijrochi boshqa partiyalarni ham melodiylarini va ularni farqlay olib bilishi kerak. “Undan tashqari Musiqa maktablarida faoliyat yuritayotgan yosh pedagog-xormeysterlar uchun ham ma`lum bir darajada amaliyot va metodik maktab sifatida qo`llanilib kelinmoqda. Yosh xor rahbarlari uchun repertuar tanlash va uning xor bilan ishlash jarayonlarini bir muncha osonlashtiradi. Yuqorida misol keltirilgan “Negadur” asari bunga yaqqol dalil bo`la oladi. Asarning metodik ishlash jarayoniga kelsak so`zga matndagi unli va undosh harflarga tayanib ishlash xor rahbari uchun birmuncha qulaylik tug`diradi. Asarni badiiy jihatdan yoritib berish uchun avvalo asarning mo`tdil tempini aniqlab o`lishimiz zarur, ijroning eng muhim taraflaridan yana biri dinamik plani va lirik jihati ustida ko`proq ishlash kerak bo`ladi va bu hamma elementlarni hisobga olgan holda Xurshida Hasanova bo`lalar repertuarlariga ulkan hissa qo`shgan ko`mpozitorlardan biri hisoblanadi.

Uning yaratgan qo`shiqlari tessitura jihatdan qulay bo`lsada o`ziga yarasha avjlari mavjud, shu avj nuqtalarga sof erishish uchun bevosita musiqi rahbarlari keng ko`lamda raspevkalardan foydalanishi kerak yani diksiyaga, yuqori notalarga ansamblga, partiyalar a`ro unisonga ishlash maqsadga muvofiq bo`ladi. Ko`mpozitorning barcha asarlari asosan tovushlar orqali mazmunli va hisli yetkazishga qaratilgan. Xurshida Hasanovaning ushbu bolalar uchun yozgan xor asarlarini O`zbekistonda ijod qilayotgan jamiyki xor jamoalari uchun samarali tarzda foyda beradigan ma`naviy me`ros deyilsa mubolag`a bo`lmaydi. Xor bilan ishlash jarayonida asar qayta qayta yangrab xaqning ko`ngliga oson kirib boradi va va o`lmas asarlardan biriga aylanadi degan umiddamiz. Yosh xor rahbarlari uchun ushbu asar ma`lum darajada professional amaliyoti tarzda maktab vazifasini o`tashiga ishonchimiz komil.

O`zbekiston kompozitorlari ijodida va ayniqsa Xurshida Hasanova ijodida bolalar xori uchun yozilgan asarlarning asosiy maqsadi yosh avlodni milliy musiqi merosimizga muxlis qila oladigan, hamda umumbashariy musiqiy qadriyatlarini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishdan iboratdir. Bugungi kunda zamonaviy kompozitorlar tomonidan turli janrlarda yaratilgan asarlari bolalarni vatanga bo`lgan muhabbatini oshirishda, barkamol avlod bo`lib shakllanishida, estetik tarbiyasini rivojlantirishda hamda ezgulikka chorlashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shokarimov.O‘. I. Xor teatr jurnali 5-soni 2021 yil.

2. Xurshida Hasanova “ Qo‘shiqdar sehri ” 2006 yil
3. Bahridinova N.A. “O‘zbekiston bolalar xor madaniyati . Toshket-2002 y. 44-45-bet.